

МОДЕЛИРАНЕТО В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС ПО МАТЕМАТИКА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

НЕЛИ ТАФТИСОВА, КАЛИНА АЛЕКСИЕВА

MODELING IN EDUCATION MATHEMATICS PROCESS IN KINDERGARTEN

NELI TAFTISOVA, KALINA ALEXIEVA

Abstract: *One of the goals in the formation of mathematical ideas and concepts in kindergarten is the application of modeling in mathematical situations. The article examines the topicality of the topic.*

Keywords: *mathematical, representations, concepts, modeling*

Моделирането е познавателен процес, чиято цел е изучаването на изследваните обекти. Това се постига с изграждането на модели – приближения, отразяващи определени аспекти на обектите.

Проблемът за моделирането и моделите в учебно-възпитателната работа е актуален поради това, че при обучението винаги се работи с модели, но на различно равнище и с различни функции [1].

Тъй като осъзнаваме света като боравим с представи, може да се каже, че изучаването му е процес на моделиране, а продуктът от тази дейност са представите – модели, опростени заместители на различни аспекти от околния свят.

Има два подхода за построяване на математически модел. Единият е аналитично моделиране, а другият е експериментално моделиране (наричано още идентификация на системи). Понякога е възможно описанието на системата да бъде получено аналитично,

като за целта се прилагат основните принципи в съответната област на познанието. Този подход за получаване на модели има предимството, че се базира на конкретните закономерности в изучаваните процеси. Аналитичното определяне на модела може да е свързано със значително време и усилия, което затруднява неговото формиране. Получените по този начин модели обикновено са твърде сложни. От друга страна, невинаги е възможно аналитично да се уточни класът, подходящата структура на модела, значимите фактори, влияещи на изхода му и др. В такъв случай се прилага експерименталният подход, в основата на който е обработката на входно-изходни данни за изследвания обект.

Моделът по своята същност е една идеална абстракция и неговата цел е максимално да се приближи по своите характеристики и свойства до изследвания обект, процес или явление. В класическата интерпретация на моделирането моделът е схема, образец “на взаимни връзки и отношения, концептуални или математически, които по някакъв начин имитират, дублират или по аналогичен начин илюстрират връзките и отношенията, установени при научното възприемане на света” [4].

За Хагер моделът е “мислено представена или материално реализирана система, която адекватно възпроизвежда специфични свойства или отношения. Тя трябва да бъде в състояние да представи обекта по такъв начин, който да позволи неговото изучаване, да осигури получаването за този обект на нови знания, съставянето на прогнози, оптимизирането на определени обекти или процеси. Всичко това трябва да подпомогне по-доброто овладяване или използване на самия обект или процес или моделирането на определени свойства на обекта (процеса)” [2].

Самото моделиране или методът на моделирането е “използването или възпроизвеждането на някакво материално или идеално образование, което е аналогично на обекта на познанието, на неговата структура, функция,

изменение и развитие и може да бъде експериментирано и систематизирано с цел да бъде получено знание, което обхваща най-съществените страни, функции и развитие на обекта” [2].

Ясно е, че в посочените определения на съдържанието на понятията моделиране и модел влизат различни признаци. По отношение на моделирането те са:

- Моделирането е възпроизвеждане на свойствата (характеристиките) на изследвания обект.
- Моделирането е възпроизвеждане на материална цялост, която е аналогична на структурата, функциите, измеренията и развитието на обекта на изследване.
- Моделирането е познавателен метод, чиято цел е изучаването на изследваните обекти.

Признаците, които определят модела, могат да бъдат представени по следния начин:

- Моделът е аналог на изследвания обект.
- Моделът е схема или шаблон, специално създадена за изучаване на изследвания обект.
- Моделът е система, която отразява обекта на изследване.
- Моделът възпроизвежда специални свойства и отношения на обекта на изследване.
- Моделът улеснява изучаването на обекта на изследване.
- Моделът осигурява получаването на нови знания за обекта на изследване.
- Моделът осигурява съставянето на прогнози.
- Моделът осигурява по-добро управление на определени явления.
- Моделът осигурява оптимизирането на определени обекти или процеси.

Главно условие за създаването на модел на изучаваното явление или обект остава задължителното изпълнение на изискването за еднаквост на съществените свойства на оригинала и на неговия модел. Необходимо е да се отбележи, че съдържанието на понятието модел може да се разглежда и в по-широк смисъл. Днес съществуват различни класификации на моделите и на методите на моделиране и те не се променят в условията на обществото на знанието. Така формата на съществуването на различните модели естествено предполага конкретно-материалното възплъщение на (създадените) идеалните или на мислените модели.

Моделът е такава мислено представена или материално реализирана система, която като отразява или възпроизвежда обекта е способна да го замества и да дава нова информация за него.

Процесът на развитие на математически модел има терминологичното наименование математическо моделиране.

Моделирането е метод за самостоятелни открития и осмисляне от децата на заложената информация.

В исторически план то се заражда като идея заедно с принципа на нагледност в теорията на Я. А. Коменски.

Моделиране като нагледно – действен процес се основава на практически действия на принципа на заместване, което означава подмяна на реални обекти с различни предмети, образи и знаци в детските дейности. Този метод е акт, насочен към моделите за създаване и функциониране.

Може да се каже, че моделирането изпълнява своя познавателна функция тогава, когато разкрива същността на съдържанието, обективизиращо го в различни видове модели.

Моделирането е пряко свързано с един модел и система за предоставяне на знания за друг подобен. То е логична стъпка, с помощта на която се проучват

характеристиките на обекта и достъпа на възприятие. Като цяло моделите са: субект, обект и схематичен образ.

Моделирането е когнитивен акт, обезпечен със заместители на обекти. В игрите децата моделират взаимоотношения с възрастни, в рисуването и в конструктивната дейност създават нагледни схематични модели. Моделирането е основа за овладяване символи на езика. В процеса на моделиране на околната среда детето не само създава визуално модел, но предлага подходящи заместващи символи.

В. Виготски обосновава хипотезата, че за децата символика е не само да се изгради индивидуален образ, но и овладяване на елементарни математически понятия, на елементи от живата природа, добиване на грамотност, овладяване на пространствени отношения.

Тиха Делчева определя моделирането като система от действия по построяване, преобразуване на видимо възприетите модели.

Л. М. Фриман посочва, че моделът обикновено се определя като обект, система, която служи като средство за изследване на знанията на друг предмет. В. В. Давидов обръща внимание на една много важна характеристика на модела - тя е динамична и визуализира съдържанието на обекта. С помощта на моделирането може да се извърши някакво действие”.

В. А. Шоффт подчертава, че моделът не е само заместник-обект, но също така и „неговите компоненти са разделени и обезпечени, извършени са необходимите връзки между тях, които образуват специфична структура“ [3].

Универсалният характер на моделирането се определя от неговите характеристики, които позволяват на детето да усвои основни знания за връзката между явленията и закономерностите в действителността.

Основни характеристики, които го утвърждават като универсален метод е:

- нагледно моделиране, което се явява специфична форма, опосредствана от мисловната дейност на децата;
- овладяване на моделирането, което стои в основата на общата интелектуална способност, необходима за справяне с редица въпроси;
- източници на формиране на умения за нагледно моделиране е естеството на детска дейност;
- при формиране на умения за моделиране се овладява действието на "смяна".

Използване на модели на обекти, процеси и явления, които съществуват в природата, води до по-дълбоко разбиране и гарантиране точността на знанията на децата. Като метод моделирането предполага определена степен в развитието на общите интелектуални способности, както и способността на децата да анализират, синтезират, обобщават и да откриват връзки и зависимости между явленията в околния свят и причините, от които се пораждат и които те пораждат. За едно дете в учебна среда най-подходящи са три вида модели, описани в педагогическата литература:

- Предметни модели, който трябва да бъдат аналогични на обекта - всички онези инструменти, чрез които можем да онагледим педагогическия процес.
- Предметно - схематичен модел, използван широко в практиката, тъй като с тяхна помощ по-точно се моделира обект, явление или процес.
- Графични модели, които обобщено пресъздават характерните свойства на предмети и белези. Те са много подходящи да се отразят промените в предстоящите процеси по време на елементарни опити с участието на деца. Например природни календари.

Чрез моделирането на децата се дава възможност да открият причините, зависимостите, връзките и измененията в околния свят. Може би основната причина за създаването

на този практически метод се изразява във факта, че в детската градина не е възможно, няма база, за да се покаже на децата всичко полезно и интересно. Моделирането като основен метод служи за получаване на картина от общи идеи за света в съзнанието на детето. Моделирането е дейност, в която детето, е откривател и създател – творец.

ЛИТЕРАТУРА:

1. **Алексиева, К.** Моделиране и нагледност в творческата работа по математика. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, ISBN 978-619-201-645-6, 2022.
2. **Hager, N.**, Philosophische Fragen der Modell problematik am Beispiel der Festkorphysik: Diss. Berlin., 1976.
3. **Штофф, В. А.**, Моделирование и философия, Л., 1966.
4. **Theodorson, G. A**, A Modern Dictionary of Sociology, Barne & Noble Books, New York, Hagerstown, San Francisco, London, 1979.

*Нели Василева Тафтисова
e-mail: taftisova72@abv.bg
ДГ №44 "Валентина Терешкова"
гр. Варна обл. Варна*

*Калина Иванова Алексиева
e-mail: k.aleksieva@shu.bg
катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика“
ШУ „Епископ Константин Преславски“*